

**TA'LIM XIZMATLARI HAMDA TA'LIM XIZMATLARI BOZORI
TUSHUNCHALARINI O'RGANISHNING NAZARIY JIHATLARI.**

Abdukadirova Kamola Azimovna

Toshkent davlat iqtisodiyot

universiteti Phd talabasi

e-mail: a.k.azimovna89@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim xizmatlari va ta'lim xizmatlari bozori tushunchasi o'rganishning nazariy jihatlari ochib berildi. "Ta'lim xizmati" tushunchasiga asosiy yondashuvlar ko'rib chiqildi. Shuningdek ushbu atamalarning mualliflik ta'rifi berilgan

Kalit so'zlar: Nazariy jihatlari, ta'lim, ta'lim xizmatlari, ta'lim xizmatlari bozori dasturi, ishlab chiqaruvchi, iste'molchi, mehnat bozori, resurslar, ta'lim tashkiloti.

Theoretical aspects of the study of the concepts of educational services as well as the educational services market.

Abstract. In this article, the concept of the market of educational services and educational services was revealed theoretical aspects of learning. The main approaches to the concept of "Educational Service" were considered. There is also an author's definition of these terms.

Key words: Theoretical aspects, education, educational services, educational services market program, producer, consumer, labor market, resources, educational organization.

Kirish

Qadim zamonlardan beri ta'lim ijtimoiy taraqqiyotni ta'minlaydigan inson faoliyatidir. U jamiyat hayotining eng muhim sohalaridan biri bo'lib, mamlakatning milliy xavfsizligini, iqtisodiy o'sishini, ijtimoiy barqarorligini va raqobatbardoshligini

ta'minlaydi. Insoniyatning barcha madaniy hamda ilmiy yutuqlarini ta'lim tufayli deya olamiz.

O'zbekistonda ta'lim olish huquqi konstitutsiyaviy maqomga ega. Ta'limning konstitutsiyaviy maqsadi, birinchi navbatda, har kim ta'lim olish huquqiga ega ekanligi bilan belgilanadi va davlat bepul umumiy o'rta ta'lim va boshlang'ich professional ta'lim olishni kafolatlaydi. [1]

O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida" gi qonunida ta'lim jarayoniga quyidagicha ta'rif berilgan: "ta'lim — ta'lim oluvchilarga chuqur nazariy bilim, malakalar va amaliy ko'nikmalar berishga, shuningdek ularning umumta'lim va kasbiy bilim, malaka hamda ko'nikmalarini shakllantirishga, qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan tizimli jarayon". [2] Shu bilan birga, ta'lim iqtisodiyotning ijtimoiy-madaniy salohiyatini rivojlantirishga va ko'paytirishga qaratilgan muassasalar, korxonalar va tashkilotlar majmuasidir.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

Ta'lim sohasining asosiy faoliyati ta'lim xizmatlarini ko'rsatish, xizmat qanday shaklda ekanligini esa ta'lim muassasasi mahsuloti belgilab beradi. Ushbu kontseptsiyani o'rganishda olimlarning bir qator yondashuvlar mavjud. Ammo bir qator ishlarda ta'lim xizmati ma'lum bir natijaga erishish uchun ma'lum ma'lumotlarni uzatish jarayoni sifatida qaraladi. Shunday qilib, E. D. Lipkina ta'lim xizmati deganda "inson va jamiyatning intellektual rivojlanish va kasbiy ko'nikmalarga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish uchun foydalaniladigan bilim va ma'lumotlarning umumiylikini" tushunadi. [3; 36] Zaychikova S.A. fikriga ko'ra, ta'lim xizmatlari bu - inson kapitalini oshirishga qaratilgan davlat, jamiyat va shaxs ehtiyojlarini qondirish uchun foydalaniladigan ko'nikma, bilim va tajribalarning muayyan tizimidir. [4; 8] Son T.A. esa "Ta'lim xizmatlari -bu universitetning boshqaruv, o'quv va ma'muriy faoliyati natijasi bo'lib, u shaxsning kasb-hunar egallashga bo'lgan talabini qondirish, ishchi kuchini qayta tayyorlash va malakasini oshirishga xizmat qiladigan faoliyatdir", deb hisoblaydi. [5; 202]

Xizmatlarni taqdim etish jarayonida qabul qiluvchining faol ishtirok etishi, ta'lim xizmatlarini shakllantiradi. Bu haqiqat xizmatlarni taqdim etishda ikkit muhim element – natija va jarayon mavjuddir. Xizmatlarni amalga oshirish natijasi - xizmatni taqdim etish orqali aniqlansa, jarayon esa uni qanday shaklda taqdim etilishi orqali aniqlanadi. Ya'ni, xizmatlarni taqdim etish jarayonida faqat uzatish shaklida emas balki qabul qiluvchi uzatadigan ma'lumotlar bilan umumiy mahsulot ishlab chiqarish tarzida amalga oshiriladi. Bu haqida A.O.Chentsov quyidagi ta'rifni taklif qiladi: "Ta'lim xizmatlari ilmiy-pedagogik ish jarayonida yaratiladi, bu esa o'z navbatida ilmiy ishning bir turi hisoblanadi. Ilmiy-pedagogik ish natijasini ta'lim mahsuloti deyish mumkin. Ta'lim mahsuloti – ta'lim xizmatlarining tegishli segmentiga moslashtirilgan intellektual mahsulotning bir qismidir". [6; 120]

Adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatdiki, ta'lim xizmati tushunchasi hali ham munozarali. Biz ta'lim jarayonining "o'z-o'zini o'qitish" bosqichi haqiqiy rivojlanishning yangi pog'onasi deb hisoblaymiz va u bilan bog'liq bo'lgan "Ta'lim xizmati o'qituvchilarning jonli mehnati" degan mualliflarning fikriga qo'shilamiz.

O'z-o'zini o'qitish - bu har bir shaxsning qiziqishlari va moyilligini hisobga olgan holda turli xil manbalardan mustaqil bilim olishidir. Bu o'rganish mahsuli va faoliyatning eng yuqori darajasidir, bu shaxsning ta'lim talablaridan tashqariga chiqishga tayyorligi, o'z imkoniyatlarini anglashi, o'ziga va faoliyatiga yangi munosabat bilan bog'liq bo'lgan talablarni o'ziga qo'yishidir. O'z-o'zini oqitishni "tayyorlik" tushunchasi orqali aniqlashda shaxsning ta'lim talablaridan tashqariga erkin faoliyat sohasiga o'tish qobiliyatidan kelib chiqishi kerak. . Shuning uchun o'qitishdan o'z-o'zini o'qitishga o'tish vaqti - bu shaxsning ma'lum bir holati, unga tayyorligi, o'ziga bo'lgan munosabatning o'zgarishi va bilishdagi mustaqillik darajasining oshishiga asoslanadi.

Mamlakatimiz iqtisodiyotining bozor munosabatlariga o'tishi mobaynida "Ta'lim xizmatlari bozori" degan yangi tushuncha paydo bo'ldi. Bu munosabatlar oliy maktabning barcha faoliyatini butunlay boshqacha tashkil etishni talab qildi. Iqtisodiy - ijtimoiy vaziyatga moslashishning yangi mexanizmlarini faol izlash uchun

universitetlarning tez o'zgaruvchan ta'lim xizmatlarini bozor bilan doimiy o'zaro ta'siri kerak bo'ldi. Yuqorida keltirib o'tilgan jarayonda xizmatlarni taqdim etish natijasi juda muhimdir, unda universitetlar o'rtasida ta'lim xizmatlari bozorida raqobat jarayon sodir bo'ladi

Ta'lim xizmatlari bozori - bu bozorning asosiy sub'ektlari ya'ni ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar tomonidan ta'lim xizmatlari va mahsulotlarini sotib olish va sotish amalga oshiriladigan joy. Faqat bu yerda ishlab chiqaruvchilar o'qituvchilar, iste'molchilar esa talbalardir.

Demak, ishlab chiqaruvchi, iste'molchi va mahsulot ta'lim xizmatlari bozorining uch muhim tashkil etuvchisi hisoblanadi va ularning har biri talab, taklif va narx toifalari bilan bog'liq. Sotilgan mahsulotning o'ziga xosligi bilan ushbu bozor to'g'ridan-to'g'ri ijtimoiy xizmatlar bozoriga tegishli, uning tarkibiy qismi va shu bilan birga, u bozorning boshqa turlari bilan chambarchas bog'liq: ishchi kuchi, axborot, iste'mol tovarlari, investitsiyalar bozori va boshqalar.

Ta'lim xizmatlari bozorini tashkil etuvchilaridan biri bo'lmish mahsulot - butun jamiyatda ham, ta'lim sohasida ham barcha iqtisodiy munosabatlarning tashuvchisi hisoblanadi. Dunyoga mashhur amerikalik marketolog F. Kotler xizmatlar deganda - bir tomon boshqasiga taklif qilishi mumkin bo'lgan va asosan nomoddiy va hech narsaga egalik qilishga olib kelmaydigan faoliyat va tijorat faoliyatining xilma-xilligini tushunadi. [7; 638] "Xizmat" tushunchasining ushbu ta'rifi mulkni egallashga (mulkni topshirishga) olib kelmaydi.

Bizning fikrimizcha ushbu ta'rifni ta'lim xizmatlari sohasida ko'rib chiqish hozirgi zamon iqtisodiyotiga to'g'ri keladi. Chunki ilm-fan va texnologiyaning rivojlanishi inson ishtirokisiz xizmat ko'rsatadigan turli xil robot komplekslarini yaratishga yordam berdi. Ammo ta'lim xizmatlarining asosiy qismi texnika orqali ko'rsatilib bo'lmaydi. Shu bois uni egalik qilishga olib kelmaydigan faoliyat deya olamiz.

So'ngi yillarda oliy darajada xizmat ko'rsatadigan muassasalar, tashkilotlar hatto o'qituvchilarga bo'lgan talab sezilarli darajada o'sdi. Bu borada Prezidentimiz Shavkat

Mirziyoyev birinchi Toshkent xalqaro forumida "Biz islohotlarimizning birinchi kunidan boshlab ta'lim va inson kapitalini rivojlantirishga alohida e'tibor berib kelmoqdamiz" [8] deb takidlaganlari bejiz emas. Inson kapitali egalik qilishga olib kelmaydigan bilimdir.

Har qanday bozor singari ta'lim xizmatlari bozorining muhim elementi - narxdir. Iste'molchilar bozorga xizmatlarni sotib olish uchun ma'lum miqdordagi daromad bilan kelishadi. Ular xizmatlarni arzonroq narxda sotib olishni xohlashadi. Sotuvchilar esa aksincha, xizmatlarni iloji boricha qimmatroq sotishni xohlashadi. Shu sababli, xizmatlarning iste'molchilari uchun talab narxini, ta'lim xizmatlarini sotib olishga tayyor bo'lgan maksimal narxni taklif qilishadi. Talab narxi va sotiladigan xizmatlar soni o'rtasida o'zaro bog'liqlik mavjud. Xizmatlar qancha kam bo'lsa, ularning narxi shuncha yuqori bo'ladi iste'molchi ularning foydaliligini baholaydi, ular uchun ko'proq narxni to'lashga rozi bo'ladi va aksincha. Taklif narxi-bu ishlab chiqaruvchilar iste'molchilarga xizmatlarni sotishga tayyor bo'lgan eng past narx. Bozor narxi taklif narxidan pastga tusha olmaydi. Bunday holda, ta'lim xizmatlarini ishlab chiqarish iqtisodiy jihatdan samarali bo'lmaydi. Bu ta'lim xizmatlarini ishlab chiqaruvchilarning iqtisodiy manfaatlariga mos kelmaydi.

Ta'lim xizmatlari bozorining yana bir muhim elementi raqobatdir. Raqobat - ta'lim xizmatlari iste'molchilarini jalb qilish uchun ta'lim muassasalarining qarama-qarshiligi. Bu sizni ta'lim xizmatlari sifatini oshirishga majbur qiladi yangiliklar, reklama, marketing tadqiqotlari xarajatlarini ko'paytirish, ya'ni rag'batlantiruvchi ishlarni bajarishdagi rolingiz. [9; 11] Ya'ni ushbu ro'l orqali ta'lim xizmatlari bozoridagi o'ringizni belgilanadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot ishini amalga oshirishda statistik, empirik tahlil qilish asosida mavjud muammolar aniqlab olingan hamda oliy ta'lim va mehnat bozorini bog'liqligini takomillashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilgan. Tadqiqot jarayonida mantiqiy fikrlash, empirik tahlil, statistik tahlil va boshqa usullardan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Xizmat ko'rsatish sohasida bo'layotgan ulkan o'sishlar ta'lim xizmatlarida ham yaqqol kuzatilmoqda. Ushbu tendentsiyaning O'zbekiston respublikasida ham rivojlanayotganini ko'rishimiz mumkin. [10]

1-jadval

Ta'lim sohasi xizmatlari (yanvar oyida)

	Hajmi trln so'mda	O'sish surati, %da
2019 – yil	0.4	124,6
2020 – yil	0.6	113,8
2021 – yil	0.6	117,9
2022 – yil	1.0	124,7
2023 - yil	1.1	110,3

Manba: https://stat.uz/images/uploads/reliz2021/xizmatlar-sohasi-20_02_2023_uzb.pdf

Ushbu jadvaldan ko'rinib turibdiki, 2022- yil yanvar oyiga nisbatan o'sish sur'ati 2023 – yil yanvar oyida 110,3 % ni tashkil etyapti.

1-rasm

Ta'lim sohasi xizmatlari (yanvar oyida)

Manba: https://stat.uz/images/uploads/reliz2021/xizmatlar-sohasi-20_02_2023_uzb.pdf

2019 yilda aholiga ko'rsatilgana'tlim xizmatlar 380,6 mlrd. so'mni tashkil etgan bo'lsa, [11] 2023 yilda bu miqdor 1 125,5 mlrd. so'mga ko'tarildi. Yuqoridagi ma'lumotlar ta'lim xizmat ko'rsatish sohasini jadal rivojlanayotgan soha sifatida o'rganish zarurligini ko'rsatadi.

Xulosa

Olingan ma'lumotlarni tahlil qilish asosida shuni aytish mumkinki, ilm, bilim ta'lim, ta'lim xizmatlari hamda ta'lim xizmatlari bozori tushunchalari bir biriga uzviy bogliq bo'lgan piramidadir. Har bir so'zning nazariy asoslari kengayib borish shaklida izohlanadi. Ilimni dunyoda bor ma'lumotlar to'plami deb qarasaq, bilim ilimning ta'lim jarayonida inson ongiga o'zlashtirilgan qismidir. Demak, talim bu jarayon. Talim xizmatlarining nazariy jihatlariga kelib to'xtaladigan bo'lsak, bu ta'lim jarayonida ko'rsatiladigan faoliyat. Iqtisodiyotning ajralmas elementi bo'lib kelayotgan ta'lim xizmatlari bozori tushunchasiga bir so'z bilan joy deb tarif bergan bo'lardik.

Shunday qilib, ta'lim xizmatlari bozori - biron bir ta'lim turini olish zarurati bo'lgan odamlar hamda ularga kerakli darajada ta'lim berishga qodir bo'lgan shaxslarning ta'lim muassasalaridagi to'plamidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 50-modda.
<https://constitution.uz/oz/clause/index>
2. Ta'lim to'g'risidagi qonun, 1-bob. Umumiy qoidalar, 3-modda. Asosiy tushunchalar
3. Липкина Е.Д. Конкурентоспособность вузов на современном рынке образовательных услуг: Монография. – Омск: Изд-во ОмГПУ, 2006. – 136 с.
4. Зайчикова С.А. Новый закон об образовании. Куда пойдём: к инновациям или к стагнации? // Высшее образование сегодня. 2011. № 1. С. 8–12.

5. Сон Т.А. Инновационные технологии в образовании: стимулы и препятствия // Вестник ННГУ. Сер.: Инновации в образовании. 2005. Вып. 1(6). С. 202–206.
6. Ченцов А.А. О бизнесе образовательных услуг // Высшее образование в России. 1999. № 2. С.120–123
7. Котлер Ф. Основы маркетинга. М., 1990. С.638.
8. <https://uzreport.news/society/biz-islohotlarimizning-birinchi-kunidan-boshlab-ta-lim-va-inson-kapitalini-rivojlantirishg>
9. Кручинина Р.С. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРИВЕДЕНИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ К ЗАПРОСАМПОТРЕБНОСТЯМ РЫНКА ТРУДА. Методическое пособие. С-11
10. https://stat.uz/images/uploads/reliz2021/xizmatlar-sohasi-20_02_2023_uzb.pdf
11. https://stat.uz/uploads/docs/usluga_yan_2019_uz.pdf